

FUGA IN EGITTO

CESARI GIUSEPPE DETTO CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Roma 1640)

INVENTARIO: 231

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Questo piccolo quadro in tavola, caratterizzato da un paesaggio quasi fiabesco dai toni molto delicati, è stato variamente datato dalla critica dal 1592-1593 al 1615. Oggi è tuttavia generalmente condivisa una datazione al periodo giovanile del Cavalier d'Arpino, intorno al 1595, per gli evidenti rapporti con altre sue opere coeve come la *Madonna con Bambino e santi* (Minneapolis, The Minneapolis Institute of Arts) e il *Crocifisso con Maria, San Giovanni Evangelista e Maria Maddalena* (Napoli, Chiesa della Certosa di San Martino), nonché con alcuni dipinti degli stessi anni di Paul Bril.

Nel paesaggio con la *Fuga in Egitto*, in primo piano è raffigurata la Vergine su un asino, con in braccio il Bambino che tende la mano a San Giuseppe. Quest'ultimo è rappresentato in piedi in posizione poco più arretrata e decentrata. La composizione è chiusa sulla destra dalla fitta vegetazione che arriva fino al primo piano, mentre sulla sinistra si apre uno scorcio di campagna con la veduta di un edificio antico sullo sfondo, identificato con il tempio della Sibilla a Tivoli. È stato ipotizzato che la presenza del tempio in questione non rappresenti solo un motivo paesaggistico, ma sia significativamente legata all'iconografia del soggetto sacro: il tempio potrebbe infatti alludere alla profezia della Sibilla di Tivoli sulla nascita di Cristo, di cui racconta San Matteo. Il motivo della veduta di un fondovalle è una costante nella produzione dell'arpinate e infatti la si ritrova, in forma simile, anche nella grande pala d'altare di *San Francesco confortato da un angelo* oggi nel Musée de la Chartreuse di Douai (Röttgen 2002, p. 286). Come in altri dipinti del Cesari, anche in questo caso sono presenti riferimenti compositivi ai paesaggi fantastici di Paul Bril: il grande albero che incornicia le figure sulla destra, i forti contrasti luce-ombra della vegetazione, la resa analitica dei dettagli vegetali e la stessa presenza del tempio sullo sfondo, sono tutte componenti tipiche delle prime opere romane di Bril e denotano il tentativo di imitarlo; tuttavia lo stile del Cavalier d'Arpino si distingue per una pennellata più lunga e maggiormente fluida. Considerati gli evidenti rapporti con la prima produzione brilliana, la datazione della tavola del Cesari al 1595 circa risulta del tutto sostenibile. L'attenzione alla resa minuziosa del paesaggio nell'ambito della pittura devozionale di piccolo formato a destinazione privata è manifesta anche in altri quadretti dello stesso periodo (Cappelletti 2006, p. 91).

La *Fuga in Egitto* non fece parte dei beni sequestrati al pittore nel 1607, attraverso cui diverse

sue opere entrarono nella collezione di Scipione Borghese, ma verosimilmente fu acquisita dal cardinale in un momento successivo. Infatti, stando alla prima notizia documentaria in un pagamento del 1617 al pittore Giovanni Maria Carrara, per la doratura della cornice della "Madonna che va in Egitto del Cavalier Giuseppe" (Della Pergola 1959, p. 61), è possibile ritenere che il dipinto fu ceduto direttamente dall'artista al mecenate nel periodo in cui gli erano state affidate molteplici commissioni. Successivamente l'opera è ricordata nella guida di Manilli come la "Madonna che va in Egitto è dell'istesso [Cavalier Giuseppe]" (1650, p. 112), mentre negli inventari della collezione Borghese è sempre menzionata (a partire dal 1693) ma alternativamente attribuita al Cesari e ad autore ignoto. Fa eccezione un inventario del 1837, in cui si fa il nome di Bernardino Cesari, fratello dell'autore. L'esatta attribuzione al Cavalier d'Arpino riappare in un inventario del 1888 ed è successivamente ripresa e convalidata da Giovanni Piancastelli, Adolfo Venturi e Roberto Longhi. Quest'ultimo tuttavia riteneva si trattasse di una copia dal *Riposo durante la fuga in Egitto* già Barberini e ora a Boston (Longhi 1928, p. 198; Röttgen cit., p. 286).

Esposta sia nella mostra del Cavalier d'Arpino del 1973, sia in quella intitolata il *Genio di Roma* del 2001, l'opera costituisce un elevato esempio della maestria del Cesari in campo paesistico.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 367.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, vol. IX, Roma 1932, 5, p. 938.
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 56.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 35.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 61, n. 87.
- H. Röttgen in *Il Cavalier D'Arpino*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1973), a cura di H. Röttgen, Roma 1973, pp. 82-83, n. 13.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 123.
- P. Cavazzini, in *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001 - Roma, Palazzo Venezia, 2001) a cura di B.L. Brown, London 2001, pp. 218-219, n. 79.
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 286, n. 56.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma, 1580-1630*, Roma 2006, pp. 90-91.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.78.

English version

FLIGHT INTO EGYPT

CESARI GIUSEPPE CALLED CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Rome 1640)

INVENTORY: 231

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This small panel depicts an almost fairy tale-like landscape, rendered in quite delicate tones. While in the past scholars suggested a wide range of years for its execution – from 1592-93 to 1615 – today critics generally agree that it is a product of Cavalier d'Arpino's early career, dating to roughly 1595. This conclusion is based on clear similarities with other works by him from the same period, including the *Madonna and Child with Saints* (Minneapolis Institute of Arts) and the *Crucifixion with Mary, John the Evangelist and Mary Magdalene* (church of the Certosa di San Martino, Naples), as well as with several paintings by Paul Bril of the same years.

The foreground of the *Flight into Egypt* shows Mary seated on an ass holding the Child. Jesus extends his hand to Joseph, who in turn is depicted standing in a slightly rearward and decentred position. The composition is closed on the right side by dense vegetation which extends into the foreground, while a vista of the countryside opens up on the left, with a view of an ancient building in the background, which represents the Temple of the Tiburtine Sibyl. Some critics have suggested that the presence of the temple is not merely a motif to embellish the landscape but is significantly linked to the iconography of the sacred subject: the temple may in fact allude to the Sybil's prophecy of the birth of Christ narrated by Saint Matthew. Views of valley plains appear frequently in Cesari's oeuvre; the motif is used in a similar fashion in the great altarpiece *St Francis Comforted by an Angel*, held today at the Musée de la Chartreuse in Douai (Röttgen 2002, p. 286).

As in other works by the artist, here we note allusions to the fantastic landscapes of Paul Bril: the large tree which frames the figures on the right, the strong contrasts of light and shadow in the foliage, the detailed rendering of the vegetation, and even the incorporation of the temple in the background are all typical elements of Bril's first Roman works; their presence here denotes an attempt to imitate the Flemish painter. At the same time, Cavalier d'Arpino's longer and more fluid brushstrokes set off his style from that of the Flemish master.

Yet given these clear similarities with Bril's production, the panel in question can be confidently dated to roughly 1595. The meticulous rendering of the landscape in the context of reduced-format, religious subjects intended for private worship is evident in other small works by Cesari of the same period (Cappelletti 2006, p. 91).

The *Flight into Egypt* did not form part of the goods confiscated from the painter in 1607, an event which led to the entry of several of his works into the collection of Scipione Borghese. It is rather likely that it was purchased by the cardinal at a later date. Indeed our first documentary mention of the work is a payment receipt from 1617 to the painter Giovanni Maria Carrara for the gilding of the frame of the 'Virgin going to Egypt by Cavalier Giuseppe' (Della Pergola 1959, p. 61): in this light, it is possible that the painting was sold directly to Scipione during the period in which Cesari was entrusted with a number of commissions. The work was later mentioned in Manilli's guidebook as the 'Virgin going to Egypt by the same artist [Cavalier Giuseppe]' (1650, p. 112). The panel is listed in all the inventories of the Borghese Collection, beginning with that of 1693, although the attributions vary between Cesari and an unknown painter. A curious exception is an inventory of 1837, which ascribes the work to Bernardino Cesari, Giuseppe's brother. The correct attribution to Cavalier d'Arpino reappears in the 1888 inventory and was confirmed by Giovanni Piancastelli, Adolfo Venturi and Roberto Longhi. The last-named scholar, however, believed the Borghese panel was a copy of the *Rest on the Flight to Egypt* formerly in the Barberini collection and now in Boston (Longhi 1928, p. 198; Röttgen 2002, p. 286).

Our panel was displayed both in the exhibition dedicated to Cavalier d'Arpino in 1973 and in that entitled *The Genius of Rome* in 2001. The work is a prime example of Cesari's skill in the field of landscape painting.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 367.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, vol. IX, Roma 1932, 5, p. 938.
- A. Quadrini, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 56.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 35.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 61, n. 87.
- H. Röttgen in *Il Cavalier D'Arpino*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1973), a cura di H. Röttgen, Roma 1973, pp. 82-83, n. 13.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 123.
- P. Cavazzini, in *The genius of Rome, 1592-1623*, catalogo della mostra (Londra, Royal Academy of Arts, 2001 - Roma, Palazzo Venezia, 2001) a cura di B.L. Brown, London 2001, pp. 218-219, n. 79.
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 286, n. 56.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma, 1580-1630*, Roma 2006, pp. 90-91.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.78.

